

БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ СЕЛЕНА И ЦИНКА НА РАЗВИТИЕ РАКОВЫХ КЛЕТОК В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

Мирзаахмедова С.Ж., Мухиддинова С.А., Жураева Ф.Б.

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт

Научный руководитель: Акбарходжаева Х.Н.

Аннотация. Данная статья нацелена на то, чтобы донести о профилактических методах рака с помощью микроэлементов Zn и Se. На сегодняшний день, из-за большинства неправильного питания, у людей чаще наблюдается иммунодефицит и недостаток макро- и микроэлементов.

Ключевые слова: рак, цинк, селен, иммунитет, онко процесс, деление клеток, биохимический механизм, рост, развитие, кальциевые каналы, профилактика, биологически активные вещества.

В организме человека важную роль играют не только витамины, гормоны и биологические жидкости, но и макро- и микроэлементы. В их число входят и селен с цинком. Как и большинство химических элементов, цинк и селен поступают в организм человека посредством потребляемой пищи. Но помимо этого, эти элементы могут попасть вовнутрь и с воздуха и воду. За последние 50 лет ученые тщательно изучили и по сей день изучают влияние цинка и селена на организм человека. Имеют ли они позитивные стороны, или же отрицательные?

По данным международного журнала «Lancet», люди, проживающие на территориях с высоким содержанием селена в почве, имеют значительно низкие показатели заболеваемости раком прямой кишки, шейки матки и раком легких. Это означает, что содержание определенной концентрации селена в крови снижает риск развития онкологического процесса и останавливает рост раковых клеток.

Одной из важных ролей селена в организме является включение его в состав селен-зависимой глутатионпероксидазы, а она в свою очередь

защищает клетки от накопления продуктов перекисного окисления, и предупреждает повреждение ядерного белок синтезирующего аппарата. Вместе с витамином Е, селен улучшает антиоксидантную систему и антикарциногенную защиту. Помимо этого, к возможностям селена можно отнести также антитератогенную и антимутиационную функции, а значит селен защищает наш организм от мутаций и воздействий различных химических веществ.

Селен является еще иммунно важным фактором, так как он является антагонистом ртути, кадмия, свинца, мышьяка, таллия, теллура, ванадия и тем самым стимулирует защиту организма от старения, то есть выступает в качестве геропротектора. В норме уровень содержания селена в крови 23 – 190 мкг/л. При понижении селена симптомы включают мышечную слабость, боли в мышцах, воспаление мышечной ткани, увеличение объема и повышенную хрупкость эритроцитов, дегенерацию поджелудочной железы и псевдоальбинизм. Суточная потребность организма человека в селене составляет 20–100 мкг. Естественным источником селена для человека являются пищевые продукты. Высоко содержание селена в чесноке, свином сале, пшеничных отрубях и белых грибах.

Учитывая все положительные стороны селена, не стоит забывать и об опасностях. Селен особенно нельзя употреблять при повышенном риске развития рака кожи или же после лечения ее. Суточная доза не должна превышать 300 мкг.

Цинк также является важным элементом в человеческом организме. В норме он у мужчин 11-мкг, у женщин 8-мкг. Источником цинка в основном являются грецкие орехи, бобовые, зерновые, красное мясо. Кроме того, цинк можно получать и от биологически активных добавок. Однако следует учитывать важность консультации с врачом до начала применения дополнительного цинка в рационе. Ученые доказывают, что недостаток цинка в основном встречается у пациентов с раком пищевода, а,

следовательно, своевременное восполнение уровня цинка может служить профилактикой онко-процессов.

Механизм воздействия цинка на раковые клетки таков, что микроэлемент цинк блокирует специфические кальциевые каналы Orai-1, что замедляет рост и деление патологически измененных клеток при раке пищевода. Цинк останавливает накопление Ca в раковых клетках, что обеспечивает избирательную проницаемость и тем самым ликвидирует пролиферацию к ним, а это ведет к остановке деления их.

В добавок к этому, Zn является важным звеном поддержания функции вилочковой железы, целью которой является обеспечение организма иммунными клетками. А именно, в вилочковой железе развиваются лимфоциты. Соединение цинка с глюконовой кислотой стимулирует продукцию антител и комплексов Cq-IgG, что очень эссенциально для клеточного иммунитета.

Цинк также является клеточным антиоксидантом, что также защищает организм от неприятных воздействий. В комплексе с ними, они защищают организм от свободных радикалов.

Заключение. На сегодняшний день, актуальность и важность микроэлементов в обеспечении клеточного иммунитета колоссальна, однако следует применять препараты с этими химическими элементами, только после осмотра врача и согласования их с другими препаратами, так как в реализации положительной цели, эти микроэлементы также могут и нанести ущерб, последствия которых необратимы.

Список использованной литературы:

1. <http://www.cochrane.org>
2. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov>
3. <http://cyberleninka.ru>
4. <http://cyberleninka.ru>